

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№5(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining boshqaruv funksiyalari.....	10
<i>Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayevna</i>	
Texnologik mashinalar va jihozlar ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik qonuniyatlari va metodologik tizimini ishlab chiqish	15
<i>Elmanov Abbos Begmat o'g'li, Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich</i>	
Katta yoshdagi guruh bolalarida o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda o'yinning roli	19
<i>Ergasheva Farangiz Umidjon qizi, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	23
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	28
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati.....	33
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar va ularda hissiy-irodaning shakllanishi	37
<i>Davlatova Zebo Haydarovna</i>	
Zamonaviy oilada avlodlararo munosabatlarning pedagogik-psixologik xususiyatlari	40
<i>Ochilova Farida Baxriddinovna</i>	
Maktab va oliy ta'lim muassasalarida qizlar kitobxonligini rivojlantirish metodlari.....	44
<i>Qo'chqarova Oysha Oltibayevna</i>	
Buyuk allomalar merosidan foydalanishning metodik holati va mavjud muammolari.....	48
<i>Sevara Mamatkarimova</i>	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	53
<i>Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li</i>	
Использование современных инновационных методов в процессе обучения русскому языку в иноязычных группах высшего образовательного учреждения.....	56
<i>Курбанова Шайра Исмаиловна</i>	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ...	60
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna, Muhammadiyeva Shaxzoda Sunnatilla qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda musiqa mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	63
<i>Muminova Feruza Farxodovna</i>	
Alisher Navoiy merosining yoshlar ma'naviy-estetik tarbiyasidagi ahamiyati.....	70
<i>Qayumxo'jayev Botirxo'ja Ikromxo'ja o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida amaliy topshiriqlar orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	74
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
К вопросу о классификации современной антиутопии.....	78
<i>Дмитрий Валерьевич Пупонин</i>	
Когнитивная гибкость как фактор психологического благополучия старшеклассников в период адаптации к новым образовательным требованиям	82
<i>Муксинова Динора Азаматовна</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida ta'lim beruvchi professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini baholash: xalqaro tajribalar qiyosiy tahlili va O'zbekiston amaliyoti	87
<i>Baxtiyarova Muniba Ne'matjon qizi</i>	

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ АНТИУТОПИИ

Дмитрий Валерьевич Пупонин

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
факультета филологии НПУУз имени Низами

Аннотация: В статье проанализированы литературоведческие исследования, посвящённые проблеме классификации произведений антиутопического жанра (преимущественно рубежа XX–XXI вв.). Рассмотрены три различные научные концепции. На основе изученных классификаций сформирована единая система разновидностей антиутопии: сатирическая антиутопия и антиутопия-катастрофа (В.И. Хомяков); демографическая и “постчеловеческая” антиутопии (В.И. Пулатова); научно-фантастическая антиутопия (А.Н. Воробьёва).

Ключевые слова: антиутопия, классификация, сатира, детектив, постапокалипсис, метаутопия, научная фантастика, эскапизм.

Annotatsiya: Maqolada antiutopiya janridagi asarlarni (asosan XX–XXI asrlar chegarasiga oid) tasniflash muammosiga bag'ishlangan adabiyotshunoslik tadqiqotlari tahlil qilingan. Unda uch xil ilmiy konsepsiya ko'rib chiqilgan. O'rganilgan tasniflar asosida antiutopiya turlarining yagona tizimi shakllantirildi: hajviy (satirik) antiutopiya va “halokat” antiutopiyasi (V.I. Xomyakov); demografik va “postinsoniy” antiutopiyalar (V.I. Pulatova); ilmiy-fantastik antiutopiya (A.N. Vorobyova).

Kalit so'zlar: antiutopiya, tasnif, satira, detektiv, postapokalipsis, metautopiya, ilmiy fantastika, eskapizm.

Abstract: The article analyzes literary studies devoted to the problem of classifying works within the dystopian genre (primarily at the turn of the 20th–21st centuries). Three different scholarly concepts are examined. Based on the analyzed classifications, a unified system of dystopian types has been developed: satirical dystopia and catastrophe dystopia (V.I. Khomyakov); demographic and post-human dystopias (V.I. Pulatova); science-fiction dystopia (A.N. Vorobyeva).

Key words: dystopia, classification, satire, detective fiction, post-apocalypse, metautopia, science fiction, escapism.

ВВЕДЕНИЕ

Антиутопия является уникальным и многогранным явлением словесного искусства не только прошлого столетия, но и современности. Начиная с 1920-х годов и на протяжении всего XX века этот жанр активно развивался, трансформировался. Однако наиболее плодотворным периодом в эволюции жанровой формы антиутопии, на наш взгляд, стал рубеж XX–XXI вв.

Именно в современной антиутопии наблюдаются некоторые достаточно существенные отклонения от классического жанрового инварианта. Происходит это во многом благодаря бурному росту популярности антиутопических произведений, что вполне закономерно, поскольку “антиутопия, как правило, становится ведущим жанром именно на сломе времен, в переходную эпоху” [6, с. 32].

Одной из значимых особенностей современной антиутопии стало то, что на протяжении последних десятилетий эта жанровая форма распалась на целый ряд подвидов. В связи с этим в литературоведении возникло несколько классификаций произведений антиутопического жанра. Наиболее интересными и перспективными из них, на наш взгляд, являются три концепции трех разных исследователей: В.И. Хомякова, В.И. Пулатовой, А.Н. Воробьёвой.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Литературовед Валерий Хомяков выделяет следующие жанровые разновидности современной антиутопии:

- сатирическая антиутопия (например, “Николай Николаевич” и “Маскировка” (обе - 1980) Ю. Алешковского; “Москва 2042” (1987) В. Войновича; “День опричника” (2006) В. Сорокина; “2008” (2005) С.

Доренко; “День отличника” (2008) М. Кононенко и др.);

- детективная антиутопия (например, “Завтра в России” (1989) Э. Тополя);
- антиутопия-“катастрофа” (например, “Лаз” (1991) В. Маканина; “Новые Робинзоны” (1989) Л. Петрушевой; “Невозвращенец” (1989) А. Кабакова; “Эвакуатор” (2005) Д. Быкова; “Метро 2030” (2005) Д. Глуховского; “Атипичная пневмония” (2007) А. Фомина и др.)^[5, с. 173].

Некоторые исследователи отмечают, что жанр антиутопии наиболее активно взаимодействует именно с сатирой^[2, с. 14-17].

Объясняется это тем, что антиутопию и сатиру объединяет пафос “отрицания существующего, развенчания господствующей идеологии”. Однако имеется и принципиальное отличие в изображении картины мира в творениях антиутопии и сатиры: “Если сатира отрицает отрицательное, то антиутопия отрицает положительное”^[1, с. 17].

Тем не менее, в современной русской литературе наблюдается синтетическое взаимодействие этих жанров, которое породило особый тип антиутопических произведений – сатирическую антиутопию.

Сатирическая антиутопия характеризуется восприятием окружающей реальности в “стилистике политического памфлета”. Наиболее яркими чертами этого подвида антиутопии считаются следующие: критический взгляд автора на описываемые события, политическая сатира, “социальный сарказм”. Кроме того, литературоведы отмечают “ярко выраженную публицистичность” большинства произведений сатирической антиутопии^[3, с. 287].

Самой малочисленной группой произведений-антиутопий можно считать детективную антиутопию. В качестве примера этого подвида антиутопического жанра В. Хомяков упоминает лишь одно произведение - роман Эдуарда Тополя “Завтра в России”. Исследователь никак не комментирует свой выбор, а самое важное - не приводит развернутой характеристики данного субжанра. Очевидно, что главной особенностью таких произведений является внедрение в антиутопическую жанровую модель художественных элементов детектива (например, описание истории совершения и разоблачения преступления; наличие традиционной системы персонажей - сыщик, преступник, жертва, автор-повествователь; мотив тайны и т.д.).

Однако, на наш взгляд, детективная антиутопия еще не получила достаточно широкого распространения в современной русской литературе. И в связи с этим обстоятельством в настоящее время не представляется возможным дать исчерпывающее научное описание этой разновидности рассматриваемого жанра.

В антиутопии-“катастрофе” описывается не просто постапокалиптическое будущее человечества, а общество, постоянно пребывающее в состоянии надвигающегося конца света. В антиутопиях этой группы наблюдается “ориентированность на эсхатологическое восприятие современной действительности, на фиксацию деструктивных тенденций развития российского социума”^[3, с. 287].

Достаточно часто в таких произведениях можно обнаружить мотивы преследования, бегства (эскапизма) и некоторые другие. Однако важно отметить, что по своей характеристике антиутопия-“катастрофа” не отличается строгой регламентацией жанрово-художественных признаков. Например, одну из ключевых черт данного подвида – изображение последствий глобальной катастрофы, - можно обнаружить во многих классических и современных антиутопиях. В связи с этим антиутопию-“катастрофу” следует рассматривать как весьма условное жанровое образование.

Отечественная исследовательница Виктория Пулатова в своем диссертационном исследовании “Типология жанра антиутопии в современной британской литературе” (2024) рассматривает две разновидности произведений антиутопического жанра: демографическая и “пост-человеческая” антиутопии.

В центре проблемно-тематического содержания демографической антиутопии оказываются темы миграции и эмиграции, проблема перенаселения (или, напротив, депопуляции) и т.д. Часто эти содержательные аспекты художественного произведения рассматриваются писателями-антиутопистами через призму религиозной философии (например, образ ребенка в демографической антиутопии наделяется “сакральным смыслом”^[6, с. 57]).

Кроме того, В. Пулатова в качестве одной из основных черт данной разновидности антиутопии выделяет, в том числе и вполне традиционный признак антиутопической жанровой формы (инварианта классической антиутопии) – “мотив разрушения родственных связей, отчуждения и распада семьи”^[4, с. 48].

В англоязычной литературе жанровые элементы демографической антиутопии обнаруживаются в произведениях Э. Бёрджесса “Сумасшедшее семя”, Ф.Д. Джеймса “Дитя человеческое”, Б. Элтона “Слепая вера”.

В современной русской литературе можно также выделить некоторые произведения, в которых одной из значимых художественно-эстетических особенностей является социально-демографическая проблематика: Д. Глуховский “Будущее”, Д. Накипов “Круг пепла”.

“Пост-человеческая” антиутопия характеризуется, главным образом, наличием в произведении в качестве главного героя нечеловека (например, клона или андроида). При этом, по мнению В. Пулатовой, именно такой герой часто проявляет искренние человеческие чувства: сострадание, доброту и т.д. Образ героя в этой разновидности антиутопического жанра также нередко связан с “мотивом души” [4, с. 57].

Люди в “пост-человеческой” антиутопии изображены, напротив, в крайне негативном ракурсе: в обществе преобладает культ потребления, который делает каждого отдельного его члена жестоким и бездушным.

В англоязычной литературе в жанре “пост-человеческой” антиутопии, по утверждению В. Пулатовой, написаны романы К. Исигуро “Клара и Солнце” и Д. Митчелла “Облачный атлас” (антиутопическая часть романа - “Оризон Сонми-451”).

На наш взгляд, художественные элементы жанра “пост-человеческой” антиутопии можно обнаружить также в произведениях таких русских писателей, как Л. Горалик (“Все, способные дышать дыхание”) и М. Палей (“Дань саламандре”).

Литературовед Александра Воробьева предлагает свою классификацию произведений жанра антиутопии. Однако следует отметить, что исследовательница рассматривает антиутопию и утопию как единый жанр - “метаутопию”. Поводом для разработки такой концепции, по словам А. Воробьевой, послужило то, что и утопия, и антиутопия обладают одним и тем же предметом изображения: “Единым предметом изображения в утопии и антиутопии является идеально прекрасный (утопия) или идеально негативный (антиутопия) всеобщий мир” [2, с. 13]. В соответствии с этой научной стратегией А. Воробьева выделила следующие типы метаутопии: социально-политический, эскапистский, научно-фантастический.

Социально-политическая метаутопия является самой распространенной среди всех разновидностей утопии/антиутопии. Данный тип, по утверждению А. Воробьевой, ориентирован прежде всего на реализацию основной художественно-эстетической установки метаутопии - “изображение лучшего или худшего общественного строя в будущем” [2, с. 16].

Кроме того, именно эта группа произведений чаще всего вступает во взаимодействие с другими литературными жанровыми образованиями, в первую очередь с сатирой. В основном к этому подвиду метаутопии относятся творения классики жанра: “Утопия” Т. Мора, “Город Солнца” Т. Кампанеллы, “Мы” Е. Замятина, “О дивный новый мир” О. Хаксли, “1984” Дж. Оруэлла, “Слепящая тьма” и “Век вождения” А. Кестлера. В современной русской литературе в жанре социально-политической метаутопии созданы романы “Борис и Глеб” (Ю. Буйда) и “Французская ССР” (А. Гладилин).

В эскапистской метаутопии описывается бегство героев из “большого мира в изолированное пространство”. В этом новом месте “беглецы” создают другое общество (государство). “Характер бегства - добровольный или насильственный - не имеет принципиального значения” [2, с. 16].

Примерами русской эскапистской метаутопии могут служить следующие произведения: “Рай земной, или Сон в зимнюю ночь” К. Мережковского, “Творимая легенда” Ф. Сологуба, “Чевенгур” А. Платонова, “Новые Робинзоны” Л. Петрушевской.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тематическую основу научно-фантастической метаутопии составляют темы научно-технического прогресса, освоения космоса и др. Этот тип метаутопии представляет собой широкое разнообразие художественных текстов, которые в основном обладают антиутопической содержательной направленностью. Важно подчеркнуть, что эта группа произведений имеет тесную связь с “проблемой отношений общества и научно-технической цивилизации” [2, с. 17].

Среди произведений научно-фантастической метаутопии в русской литературе можно особо отметить следующие: “Красная звезда” А. Богданова, “Гиперболоид инженера Гарина” А.Н. Толстого, “Носитель культуры”, “Не успеть”, “Очаг на башне”, “На чужом пиру” В. Рыбакова.

На наш взгляд, концепция метажанра (в данном случае метаутопии) имеет практическую значимость при изучении исторической эволюции жанров утопии и антиутопии, т.е. в диахроническом аспекте. В современных реалиях, когда утопия как жанр “в чистом виде” практически отсутствует в русской литературе, такой подход не представляется сколько-нибудь оправданным. Однако следует отметить, что А. Воробьева предлагает полноценную и самодостаточную классификацию типов метаутопии.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ классификаций произведений антиутопического жанра позволяет прийти к определенным выводам.

Во-первых, в некоторых случаях можно наблюдать совпадения в характеристиках разных жанровых разновидностей антиутопии. Так, мотив бегства обнаруживается и в описании антиутопии-“катастрофы” (В. Хомяков), и среди ключевых элементов эскапистской метаутопии (А. Воробьева). В следствии чего,

скажем, рассказ Л. Петрушевской “Новые Робинзоны” приводится в качестве примера сразу двух обозначенных выше подвидов.

Во-вторых, некоторые субжанры антиутопии не обладают достаточной востребованностью среди современных писателей-антиутопистов, в силу этого, на наш взгляд, отсутствуют основания для их систематизации и подробного описания. Например, детективная антиутопия, выделенная В. Хомяковым, в настоящее время представлена лишь одним произведением - “Завтра в России” (Э. Тополь). Тем самым, этот подвид антиутопии не может получить полноценную и объективную научную характеристику.

В-третьих, на основе рассмотренных классификаций антиутопии можно составить общую систему разновидностей антиутопического жанра, отражающую современные тенденции в развитии данной жанровой модели.

Основу такой обобщенной жанровой классификации антиутопий, на наш взгляд, должны составлять следующие ее разновидности:

1. **Сатирическая антиутопия.** По нашему мнению, данный субжанр обязательно должен присутствовать в подобной классификации, поскольку, во-первых, этот подвид антиутопии имеет уникальную и богатую историю (уже в первом классическом романе-антиутопии Е. Замятина “Мы” обнаруживаются связи с сатирической жанровой традицией). Во-вторых, следует отметить, что, в целом, сатира всегда занимала и продолжает занимать одно из значимых мест в русском словесном искусстве. И, наконец, в-третьих, сатирическая антиутопия обладает большой популярностью и востребованностью в современной литературе.
2. **Антиутопия-“катастрофа”.** Несмотря на то, что данный подвид антиутопических творений имеет весьма размытые жанровые границы, тем не менее следует особо выделить эту группу произведений, хотя бы потому, что изображение постапокалиптического мира без преувеличения является доминирующей чертой современной антиутопии. Эта тенденция даже вывела антиутопический жанр за пределы элитарной прозы, сделав его ярким феноменом массовой культуры.
3. **Демографическая антиутопия.** Этот подвид антиутопии характеризуется ярко выраженными жанровыми признаками и, на наш взгляд, стабильно развивается на почве русской литературной традиции.
4. **“Постчеловеческая” антиутопия.** Данная разновидность антиутопии уже оказывает значительное влияние на современную русскую антиутопическую жанровую модель. Кроме того, этот субжанр отличается актуальным проблемно-тематическим содержанием.
5. **Научно-фантастическая антиутопия.** Ранее мы уже обозначили, что концепция метажанра не может быть реализована при рассмотрении современной антиутопии. В связи с этим мы изменили формулировку этого типа (классификация А. Воробьевой), а именно заменили “метаутопию” на “антиутопию”. Тем более, что сама исследовательница особо выделила содержательную направленность данной группы произведений: “Данная группа утопий представлена в основном в антиутопическом направлении” [2, с. 17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном литературоведении проблема классификации антиутопий по-прежнему остается дискуссионной. И это неудивительно, так как изучение типологических особенностей произведений антиутопического жанра предполагает рассмотрение большого количества различных характеристик. Вполне естественно, что при выделении и систематизации субжанров антиутопии наличествуют некоторые противоречивые моменты, разного рода неясности. Однако, несмотря на это, сама попытка выявления определенных закономерностей, тенденций и универсалий в развитии данной жанровой модели способствует более глубокому и детальному научному описанию жанрово-художественных особенностей антиутопии.

Список использованной литературы:

1. Аширбай Б., Авдонин В.В. (2019) Жанровая основа романа-антиутопии Е. Замятина “Мы” как сатирического романа // Вестник научных конференций. №9-2.
2. Воробьева А.Н. (2009) Русская антиутопия XX - начала XXI веков в контексте мировой антиутопии [автореферат]. Саратов.
3. Лукашёнок И.Д. (2010) Антиутопия как социокультурный феномен начала XXI века. // Ярославский педагогический вестник. №1(4).
4. Пулатова В.И. (2024) Типология жанра антиутопии в современной британской литературе [автореферат]. Ташкент.
5. Хомяков В.И. (2019) Новейшая русская проза. Москва: Директ-Медия.
6. Черняк М.А. (2024) Современная русская литература. Москва: Юрайт.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.